

SHO'RXOK MAYDONLARDA YETISHTIRILGAN POLIZ EKINLARINI O'SISHI VA RIVOJLANISHI

Norqulov Usmonqul

Toshkent Davlat agrar universiteti, professori

Ergashev Iftixor Sutanovich

Toshkent Davlat agrar universiteti, doktoranti

+998507061288

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14379949>

Annotatsiya: Ushbu maqolada poliz ekinlaridan qovun va tarvuz biologiyasi bo'yicha qisqa kunli, yorug' sevar, qirg'oqchilik ta'siriga nisbatan chidamliligi va shuningdek qovun hamda tarvuz ekinlari tuproq sharoitiga talabchan, tuproqning mexanik tarkibi yengil va o'rta, kam zichlashgan, suv o'tkazuvchanligi, suv sig'imi yaxshi bo'lgan, tarkibida ozuqa moddalari bilan o'rtacha va yuqori ta'minlangan, organik moddalar bilan to'yingan sharoitlarda me'yorida o'sib yaxshi rivojlanishi va yuqori hosil berishi, hosil sifati talab darajasida bo'lishligi yetarlicha ilmiy asoslangan.

Kalik so'zlar: poliz ekinlari, qovun va tarvuz, tuproq, suv o'tkazuvchanlik.

Bugungi kunda Butun dunyoda bir vaqtlar unumdor bo'lgan 10 million gektardan ortiq sho'rlangan yerlar mavjud bo'lib, har yili 100 ming gektardan ortiq sug'oriladigan yerlar sho'rlanish qurboniga aylanmoqda. 1985 yilda dunyo bo'ylab 20 million gektargacha sug'oriladigan yerlar sho'rlanishdan zarar ko'rishi mumkinligi taxmin qilingan.

Bunga Misr misol bo'la oladi. Asvan to'g'oni qurilishidan oldin, Nil deltasi va tekisligidagi dalalar har yili suv ostida bo'lgan va suv toshqini ortiqcha tuzlarni olib tashlagan. Ammo zamonaviy kanallarni sug'orish tuzni ortda qoldirib, dunyoning yetakchi paxta yetishtiruvchi rayonlarini asta-sekin zaharlab, cho'lga aylantirmoqda. Har yili delta maydonlarining har gektarida bir tonna tuz to'planadi. Misrning ekin maydonining 35% sho'rlanishdan aziyat chekadi. Mamlakat har yili tuzni tozalash uchun dunyodagi eng katta drenaj tarmog'ini yotqizish uchun o'n millionlab dollar sarflaydi.

Pokistonda sug'oriladigan 37 million gektar maydonning 15 million gektari sho'rlangan deb hisoblanmoqda. Xitoyning gigant Yangse diversion sxemasi orqali suv olish uchun mo'ljallangan maydonning 2,7 million gektarida allaqachon sho'rlanishdan aziyat chekmoqda. FAO tadqiqotiga ko'ra, Suriyadagi 500 ming gektar maydon, ya'ni mamlakat sug'oriladigan yerlarining yarmi botqoqlangan yoki sho'rlangan. Eronda 16,8 million gektar ekin maydonlarining 7,3 millioni sho'rlangan deb hisoblangan. Hindistonda suv va tuz tufayli vayron

bo'lgan yerlar miqdori 6 milliondan 10 million gektargacha, ya'ni sug'oriladigan 43 million gektarning deyarli to'rtidan bir qismi hisoblangan. AQSHda mamlakatdagi sug'oriladigan yerlarning 25-35 foizi sho'rlanishdan aziyat chekadi va muammo tobora kuchayib bormoqda.

Osiyo-tinch okeani mintaqasi dunyoning qurg'oqchil, yarim qurg'oqchil va quruq subnam hududlarida inson tomonidan qo'zg'atilgan sho'rlanishning qariyb 75 foizi uchun javobgardir. Pokiston, Hindiston va Xitoyning o'zi sho'rlanish natijasida zarar ko'rgan dunyodagi sug'oriladigan erlarning qariyb 50 foizini (30 million ga) egallashi mumkin. Pokistonda tuproqda tuzning to'planishi ekinlar hosildorligini 30 foizga kamaytirishi ma'lum. Avstraliyada ikkilamchi sho'rlanish (quruq va sug'oriladigan) hisob-kitoblari uch milliondan to'qqiz million gektargacha o'zgarib turadi. Bu esa bu hududlarda hosildorlikni pasaytirdi, ba'zan esa eroziyani kuchaytirdi. Avstraliyaning hosildor yerlarining taxminan 5% sho'rlanish natijasida yo'qolganligi taxmin qilingan. 21-asrning birinchi yarmida bu ko'rsatkich etti baravar oshishi kutilmoqda.

Tadqiqot materiallari va uslubi. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, bunda "Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi" T.: 2002 y (2006.), «Metodika opyitnogo dela v ovoscheyevodstve i baxchevodstve» 1992y, "Toshkent viloyati sharoitida qovun yetishtirishning resurstejamkor texnologiyasini ishlab chiqish" (T: 2022 y)

Tahlil va natijalar. Tarvuz va qovun ekinlari tuproqning rN miqdori 6,5-7,5, sho'rlanish darajasi kuchsiz bo'lishi kerakligi, tuproq tarkibidagi namlik darajasi mavsum davomida tuproqning cheklangan nam sig'imiga nisbatan 65-70%, o'rtacha transperatsiya koyeffisiyenti 600-650 bo'lishligi, qovun va tarvuning mevasi tarkibida 80-95% gacha suv, 5-20% gacha quruq moddalar bo'lishligi aniqlangan.

Tajriba maydonida tarvuz va qovun ekinlarini suvga bo'lgan talabi, sug'orish muddatlari, me'yorlari va sug'orish sonlari variantlar bo'yicha o'rganilish natijalari dissertatsiyaning 3. Bobida keltirilgan. Yuqorida keltirilgan variantlar bo'yicha sug'orish tartiblari qovun va tarvuzning o'sishi, rivojlanishiga turlicha ta'sir ko'rsatdi. Tajriba maydonida variantlar bo'yicha yetishtirilgan qovun va tarvuzning o'sishi, rivojlanishi bo'yicha olingan ilmiy ma'lumotlar 1 – jadvalda keltirilgan.

Ushbu jadval ma'lumotlarining ko'rsatishicha qovunning o'suv davri davomida variantlar ichida eng past asosiy poya uzunligi tajribaning 2-variantida (tuproqda o'stirib, tomchilatib sug'orish) kuzatildi. Bu variantda qovunning shonalash davridagi poya uzunligi 30,0-33,2 sm.ni, yon shoxlar soni

esa 2,0 donani, gullash-meva tugish fazasida esa asosiy poya uzunligi 113,2-114,2 sm, yon shoxlar soni 3,0-3,1 donani, pishish davrida esa yuqoridagi ko'rsatgichlarga mos ravishda 153,0-155,2 sm va 3,0-3,3 dona bo'lganligi aniqlandi.

Tajribada nisbatan yuqori o'sish va rivojlanish ko'rsatgichlari 4 (tuvaklardagi substratlar va tomchilatib sug'orish) va 5 (polietilin plyonka bilan sho'rlanishdan himoya qilingan va substratlarga ekilib, tomchilatib sug'orish) variantlarida kuzatildi. Bu variantlarda qovunning asosiy poya uzunligi shonalash davrida 33,8-36,5 sm, yon shoxlar soni 2,3-2,5 dona, gullash-meva tugish davridagi asosiy poya uzunligi 115,1-118,8 sm. yon shoxlar soni 4,1-4,8 dona, pishish davrida esa asosiy poya uzunligi 160,5-167,9 sm. yon shoxlari soni 4,6-5,8 dona bo'ldi.

Tajriba maydonida tarvuzning o'sishi va rivojlanishi bo'yicha olib borilgan fenologik kuzatishlar natijalari shuni ko'rsatdiki, tarvuzda ham qovun ekini singari tajribaning 2-variantida nisbatan eng kam o'sish va rivojlanish kuzatildi. Bunda shonalash davrida asosiy poya uzunligi 37,3-39,2 sm, o'suv shoxlari 2,2-2,5 dona, gullash va meva tugish davrida 117,8-121,0 sm. va 3,0-3,5 dona pishish davrida esa 163,2-168,4 sm, 3,5-3,6 dona bo'ldi.

Nisbatan yuqori o'sish va rivojlanish ko'rsatgichlari tarvuzda ham 4 va 5 variantlarda qayd qilindi.

Bu variantlarda shonalash davridagi asosiy poya uzunligi yillar bo'yicha o'rtacha 41,2-46,2 sm, yon shoxlar soni 2,6-3,3 donani, gullash va meva tugish davrida 121,6-131,2 sm. 4,5-5,5 dona, pishish davrida esa 171,4-178,5 sm. va 4,8-5,6 donani tashkil qildi.

Umuman tajriba maydonida yetishtirilgan qovun va tarvuzning eng yuqori o'sish va rivojlanishi tajribaning 4-variant (sho'rlanishdan himoya qilish uchun plasmassa tuvaklar) va 5-variant (sho'rlanishdan himoya qilishda polietilen plyonkadan foydalanish) hamda ularni drenaj tizimi bilan jihozlab, maxsus substratlarda (tuproq-30%, qum 20%, biogumus 50%) tomchilatib sug'orish usuli yordamida yetishtirilganda qovunning shonalash davrida asosiy poya uzunligi 37,3-39,2 sm. o'suv shoxlari 2,2-2,5 dona, gullash va mevalash davrida 117,8-121,0 sm. va 3,0-3,5 dona, pishish davrida 163,2-168,4 sm, 3,5-3,6 dona bo'lganligi, tarvuzning shonalash davrida asosiy poya uzunligi 41,2-46,2 sm. yon shoxlar soni 2,6-3,3 dona, gullash va mevalash davrida 121,6-131,2 sm. 4,5-5,5 dona va pishish davrida esa 171,4-178,5 sm, 4,8-5,6 dona bo'lganligi aniqlandi.

Poliz ekinlaridan qovun va tarvuzning o'suv davri davomiyligi navlarining biologik xususiyatlariga, ekish muddatlariga va yetishtirish agrotexnologik

tadbirlarni (ko'chat qalinligi, ekish usuli, sug'orish, mineral oziqlantirish, qator oralariga ishlov berish) o'z vaqtida sifatli o'tkazishga bog'liq bo'ladi.

1-jadval

Tajriba maydonida yetishtirilgan qovunning o'sishi va rivojlanishi

Var. №	Shonalash davri 1.iyun		Gullash-meva tugish davri. 1-iyul		Pishish davrining boshlanishi. 1-avgust	
	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar soni, dona	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar soni, dona	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar soni, dona
2021 y						
1	-	-	-	-	-	-
2	34,1	2,0	113,2	3,0	155,2	3,3
3	34,1	2,0	114,2	3,3	158,1	3,5
4	35,3	2,3	115,1	4,1	160,5	4,6
5	36,5	2,5	116,7	4,4	163,7	4,8
2022 y						
1	-	-	-	-	-	-
2	33,2	2,2	114,3	3,1	153,3	3,3
3	33,8	2,5	115,2	3,4	160,4	3,8
4	34,5	2,6	116,8	4,5	163,2	5,0
5	35,3	2,8	118,3	4,7	165,5	5,3
2023y						
1	-	-	-	-	-	-
2	30,0	2,0	113,2	3,0	155,0	3,0
3	32,3	2,1	114,0	3,2	157,3	3,5
4	33,8	2,3	117,0	4,5	165,5	5,6
5	36,4	2,5	118,8	4,8	167,9	5,8

Qovun navlarining biologik xususiyatlari bo'yicha o'suv davrining davomiyligi urug'larni unib chiqishidan birinchi hosilni pishib yetilishigacha bo'lgan davr bilan baholanadi. Tez pishar qovun navlarining o'suv davrlarining davomiyligi 80-90 kun, o'rta pishar navlarda 90-110 kun, kech pishar navlarda esa 110 kundan ko'p bo'ladi. Tajriba maydonida yetishtirilgan qovunning

“Dakaro” navi biologiyasi bo'yicha tez pishar bo'lib (80-90 kun), lekin variantlar bo'yicha ushbu qovun navining o'suv davri davomiyligi 4 – 6 kungacha bir – biridan farq qiladi.

Tajriba variantlari bo'yicha o'suv davri davomiyligi nisbatan ko'proq bo'lgan 2-variantda sho'rlanishdan himoya qilinmasdan tomchilatib sug'orish usuli bilan yetishtirilganda yillar bo'yicha 83 – 94 kunni tashkil qildi.

Tajribada o'suv davri 2-variantga nisbatan 3 – 7 kun kam bo'lishligi 4 va 5 variantlarda ya'ni tuproq sho'rlanishidan plasmassa tuvaklar va poltetilin plynka bilan himoya qilinib, tomchilatib sug'orish usuli bilan yetishtirilgan variantlarda kuzatildi.

Qovunning o'suv fazalari orasidagi kunlar o'rganilganda – urug' ekishdan ko'chatlarning tayyor bo'lishigacha bo'lgan davr 23 – 25 kun, shonalash davrining davomiyligi variantlar bo'yicha 9 – 13 kun, gullash va meva tugish davri 12 – 17 kun, mevalarni pishishgacha bo'lgan davri 30 – 35 kundan iborat bo'ldi.

Tajriba maydonidayetishtirilgan tarvuzning o'suv fazalari oralig'idagi kunlar o'rganilganda bunda ham qovun singari urug' ekishdan ko'chat tayyor bo'lishigacha ketgan vaqt 23 – 25 kunni, shonalashgacha bo'lgan davr 2-variantda 13 – 14 kun, gullash va meva tugish davri 17 – 18 kun, pishishgacha bo'lgan davri 30 – 35 kunni tashkil qildi. Tajribaning 4 va 5 variantlarida esa shonalash davrigacha 10 – 12 kun, gullash va meva tugish davrigacha 13 – 15 kun, pishish davrigacha 29 – 32 kun, umumiy o'suv davrining davomiyligi urug' ekishdan pishishgacha pishishgacha bo'lgan davr 2-variantda 85 – 89 kun, 4 va 5 variantda 78 – 80 kunni tashkil qildi.

2-jadval

Tajriba maydonida yetishtirilgan tarvuzning o'sishi va rivojlanishi

Var. №	Shonalash davri 1.iyun		Gullash-meva tugish davri. 1-iyul		Pishish davrining boshlanishi. 1-avgust	
	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar soni, dona	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar soni, dona	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar soni, dona
2021 y						
1	-	-	-	-	-	-
2	37,3	2,2	117,8	3,2	163,2	3,6
3	38,0	2,4	119,3	3,2	168,5	3,9

4	41,2	2,6	121,6	4,5	171,4	4,8
5	43,4	2,9	123,5	4,7	175,3	5,2
2022 y						
1	-	-	-	-	-	-
2	39,2	2,5	120,0	3,5	166,5	3,7
3	40,3	2,7	123,5	3,7	171,7	4,1
4	43,3	3,0	127,6	5,0	176,3	5,3
5	45,7	3,3	131,2	5,5	178,5	5,6
2023y						
1	-	-	-	-	-	-
2	38,6	2,3	121,0	3,0	168,4	3,5
3	41,2	2,5	125,2	3,5	170,5	3,7
4	45,3	2,8	126,4	4,7	175,2	5,0
5	46,2	3,0	128,8	5,3	177,7	5,5

Tajriba maydonida yetishtirilgan qovun va tarvuzning o'suv davri davomiyligi bo'yicha o'rganilgan ma'lumotlarga asoslanib xulosa qilish mumkinki qovun va tarvuzning tuproqdagi tuzlardan himoya qilinmagan holda tomchilatib sug'orish usuli bilan yetishtirilganda (2-variantda) umumiy o'suv davrining davomiyligi qovunda 83 – 84 kun, tarvuzda 85 – 89 kun, sho'rlanishdan himoya qilingan variantlarda (4 va 5 variantlar) qovunda 77 – 80 kun, tarvuzda 78 – 80 kun bo'lganligi aniqlandi.

Xulosalar

1. Qovunning shonalash davridagi poya uzunligi 30,0-33,2 sm.ni, yon shoxlar soni esa 2,0 donani, gullash-meva tugish fazasida esa asosiy poya uzunligi 113,2-114,2 sm, yon shoxlar soni 3,0-3,1 donani, pishish davrida esa yuqoridagi ko'rsatgichlarga mos ravishda 153,0-155,2 sm va 3,0-3,3 dona bo'lganligi aniqlandi..

2. Qovunning shonalash davrida asosiy poya uzunligi 37,3-39,2 sm. o'suv shoxlari 2,2-2,5 dona, gullash va mevalash davrida 117,8-121,0 sm. va 3,0-3,5 dona, pishish davrida 163,2-168,4 sm, 3,5-3,6 dona bo'lganligi aniqlandi. Tarvuzning shonalash davrida asosiy poya uzunligi 41,2-46,2 sm. yon shoxlar soni 2,6-3,3 dona, gullash va mevalash davrida 121,6-131,2 sm. 4,5-5,5 dona va pishish davrida esa 171,4-178,5 sm, 4,8-5,6 dona bo'lganligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. PF-60-son. "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2022 yil 28 yanvar. <https://lex.uz/docs/5841063> 1-2-b.

2. Mirziyoyev Sh.M. PF-5853-son. “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”. – Toshkent, 2019 yil 23 oktyabr. <https://lex.uz/docs/4567334> 1-3-b.
3. Azimov B.J., Azimov B.B. “Sabzavotchilik, polizchlik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi”.-T. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002 y (2006). 181–185-b.
4. 4.“Toshkent viloyati sharoitida qovun yetishtirishning resurstejamkor texnologiyasini ishlab chiqish”. Tashkent. 2022. – B 4-12.
5. Abdumalikov Sh. Tomchilatib sug‘orish afzalliklari. J. «O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi». 2011 y. №8. 32-33 b.
6. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavot va poliz ekinlarini gidromodul rayonlar bo‘yicha sug‘orish tartiboti. O‘zMEDIN. Toshkent. 2004. 45-b.

